

Original paper

TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING ROLI

© S.O. Zaripova¹✉

¹Buxoro davlat pedagogika instituti, Buxoro, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada kompetensiyaviy yondashuvning ta'limni rivojlantirishdagi o'rnini va ahamiyati tahlil qilingan. Xalqaro tajribalar, xususan, rivojlangan davlatlar (Finlyandiya, Singapur, Yaponiya, Koreya) ta'lim tizimidagi kompetensiyaviy yondashuvning asosiy tamoyillari yoritilgan.

MAQSAD: maqolaning maqsadi O'zbekiston ta'lim tizimida ham ushbu yondashuvning joriy etilishi, chet tillarini o'qitishdagi o'ziga xosliklar va zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan o'zaro hamohangligi yoritib o'tish.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada kompetensiya tushunchasining asosiy mazmuni, uning bir nechta turlari (umumiy, tayanch, xususiy), shuningdek, kommunikativ kompetensiya va uning tarkibiy qismlari haqida ilmiy nuqtai nazardan bayon qilish maqsadida mavjud bo'lgan ilmiy adabiyotlarning tahlili, nazariy umumlashtirish va qiyosiy-taqqoslash metodi hamda metodologik manbalar tahlili asosiy material va metod sifatida qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarda mustaqil fikrlash qobiliyati, muammoga yechim topish va nazariy bilimlarni amalda qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishda asosiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

XULOSA: xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, rivojlangan davlatlar ta'lim tizimida yetakchi o'rin egallagan kompetensiyaviy yondashuv. O'zbekiston ta'lim tizimida ham samarali qo'llanilmoqda va ta'lim sifatini oshirishda xizmat qilib kelmoqda. Bu yondashuv o'quvchilarni olingan nazariy bilimlarni amaliy faoliyat davomida qo'llash va shu yo'sinda ko'nikma va malakalarni shakllantirishga undamoqda.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, ta'lim sifati, kommunikativ kompetensiya, chet tillarini o'qitish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar.

Iqtibos uchun: Zaripova S.O. Ta'limni rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning roli // Inter education & global study. 2025. vol.3, №9. B.169–174.

РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ

© С.О. Зарипова¹✉

¹Бухарский государственный педагогический институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ. в статье анализируются роль и значение компетентностного подхода в развитии образования. Рассматривается международный опыт, в частности, основные принципы компетентностного подхода в системе образования развитых стран (Финляндия, Сингапур, Япония, Корея).

ЦЕЛЬ: целью данной статьи является освещение внедрения данного подхода в систему образования Узбекистана, специфики обучения иностранным языкам и его совместимости с современными педагогическими технологиями.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье проанализированы научная литература, международные и национальные нормативные документы, методические источники, применены методы сравнения и теоретического обобщения. Подчеркивается важность компетентностного подхода в развитии у студентов критического мышления, навыков решения проблем, умения применять теоретические знания на практике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. в заключение подчеркивается важность компетентностного подхода в формировании у студентов навыков самостоятельного мышления, навыков решения проблем, умения применять теоретические знания на практике.

Ключевые слова: компетентностный подход, качество образования, коммуникативная компетенция, обучение иностранным языкам, современные педагогические технологии.

Для цитирования: Зарипова С.О., Роль компетентностного подхода в развитии образования // Inter education & global study. 2025. vol.3, №9. С.169–174.

THE ROLE OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION

© Sohiba O. Zaripova¹✉

¹Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Annotation.

INTRODUCTION: this article analyzes the role and importance of the competency-based approach in the development of education. International experience, especially, the main principles of the competency-based approach in the education system of developed countries (Finland, Singapore, Japan, Korea) are highlighted.

AIM: the purpose of this article is to highlight the introduction of this approach in the education system of Uzbekistan, the specifics of teaching foreign languages, and its compatibility with modern pedagogical technologies.

MATERIALS AND METHODS: in this article, scientific literature, international and national normative documents, and methodological sources were analyzed, while methods of comparison and theoretical generalization were applied. The importance of the competency-based approach in developing students' critical thinking, problem-solving skills, and the ability to apply theoretical knowledge in practice is highlighted".

CONCLUSION: in conclusion, the importance of the competency-based approach in forming students' independent thinking skills, problem-solving skills, and the ability to apply theoretical knowledge in practice is highlighted.

Keywords: competency-based approach, quality of education, communicative competence, foreign language teaching, modern pedagogical technologies.

For citation: Sohiba O. Zaripova (2025) 'The role of the competency-based approach in the development of education', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.169–174. (In Uzbek).

Dunyoda globallashuv shiddat bilan bormoqda, ta'lim yangi bosqichga ko'tarilmoqda, o'quvchilarni ham zamon talablari asosida tarbiyalash shakllanmoqda, takakkuri kengaymoqda, ma'lumotlarni to'plash, ularni o'zlashtirish yengillashmoqda, yangi kasbiy va shaxsiy kompetensiyalar kirib kelmoqda va shakllanmoqda. Yangi davrda yangi tushunchalarning kirib kelishi. ularning mohiyatini anglash va ularni o'ziga singdirishini zaruratga aylantirdi. Agar biz dunyo tan olgan rivojlangan davlatlar Finlandiya, Singapur, Yaponiya Koreya va shu kabi davlatlar ta'lim tizimiga nazar tashlasak, ularning ta'lim tizimining asosini kompetensiyaviylik, kompetensiyaviy yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar tashkil etishini ko'rishimiz mumkin. Bizda dastlabki boshlang'ich ta'lim boshqa davlatlarga qaraganda nisbatan qisqa, 1-4-sinflardan tashkil topgan va bu ta'lim oluvchilarning barcha zamonaviy darsliklar bo'yicha bilimlarni chuqur o'zlashtirishlarini, bundan tashqari, o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarni hosil qilish zaruratini ham rivojlantirdi. 2020-yil O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" gi qonunining 9-moddasida "boshlang'ich ta'lim umumiy o'rta ta'lim zarur bo'lgan savodxonlik, bilim va ko'nikma asoslarini shakllantirishga qaratilgandir. Maktabning 1-sinfiga bolalar 6-7 yoshdan qabul qilinadi deb qayd etilgan.[2; 4-b.] Hozirgi rivojlangan jahon ta'lim tizimida ta'lim oluvchilarning ko'plab qobiliyatlarini, tayanch va fanga oid bo'lgan kompetensiyalarini barqarorlashtirish, ta'limga hozirda olib borilayotgan tadqiqot natijalarini kiritish, ta'limdagi metodikalarni takomillashtirish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini baholashning xalaqaro dasturlari (PISA, PIRLS, STEM) hamda o'quvchilarning kompetentliklarini bashoratlash bo'yicha ham juda ko'plab izlanishlar muhimligicha qolmoqda. Shu jihatdan olib qaraganda, ta'lim sifati va samaradorligining ko'rsatkichlaridan biri bu kompetentlikdir. [1; 55-b] Kompetentlik faqatgina bilim va ko'nikmalarning yig'indisi bo'lmay balki o'quvchilarning egallagan bilimlari va ko'nikmalarini muqobillashtirish va tanish bo'lgan vaziyatlarda amalda qo'llay olishi bilan xarakterlanadi. Hozirda kirib kelayotgan kompetensiyalashgan ta'lim va uning mohiyati haqida fikr yuritar ekanmiz, avvalo ularni foydali va zaruriy kasbga yo'naltirish, ular egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini kelgusi hayotida tanish bo'lgan yoki notanish vaziyatlarda shuningdek kasbiy va ijtimoiy faoliyati davomida qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga, rivojlantirishga yo'naltirish sanaladi. Har bir sohada duch kelayotganimiz kompetensiyaviy ta'lim va uning asosiy mohiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, har bir sohada chindan zaruriy vositaga aylamoqda. [6;

69-b.]. Ta'limning barcha bosqichlarda ham ta'lim oluvchilarda faqatgina uch darajadagi kompetensiyalar shakllanadi:

- umumiy yoki predmetli kompetensiyalar;
- tayanch kompetensiyalar;
- xususiy kompetensiyalar.

O'quvchi shaxsiyatining umumiy rivojlanishiga zamin hozirlaydigan kompetensiyalar tayanch kompetensiyalar, faqat o'quv fani bilangina shakllanadigan kompetensiyalar xususiy kompetensiyalar deb nomlanadi. Bugungi kundagi muhim vazifalardan biri bo'lgan o'qituvchilarda nutqiy kompetentlikning yukasaltirishdagi metodlar, o'quv bazalari sifatini oshirishni talab etadigan ilmiy hamda amaliy yondashuvlar shuningdek, amaliy mashg'ulot va laboratoriyalarning virtual shakllarini joriy qilish, kasbiy malakalarni shakllantirishga yo'naltirilgan fanlarni o'qitish va o'rgatishdagi kompetensiyaviy yondashuvlar, fanlararo integratsiyani o'zida jamlagan amaliy mashg'ulotlar doirasida o'qitish ta'limning sifatini va samaradorligini oshirishga juda katta xizmat qilmoqda deya olamiz. Kompetensiya (lotincha erishyapman, munosibman, loyiqman) muayyan davlat organi (mahalliy o'zini o'zi boshqarish organi) yoki mansabdor shaxsning qonun, ustav yoki boshqa hujjat bilan belgilangan vakolatlari, huquq va burchlari doirasi, u yoki bu sohadagi bilimlar, tajribalari yig'indisidir [8; 154-b].

"Kommunikativ kompetentsiya" atamasi M.N. Vatunov, D.I. Tsarenkov, N.V. Xorunjaya, L.K. Graudina, S.N. Shirayeva, K.F. Sedov, shuningdek, chet tillarini o'qitish bo'yicha zamonaviy adabiyotlar mualliflari tomonidan ham qo'llanilgan. uslubiy chunki 1990 yildan YUNESKO hujjatlarida bir qator kompetensiyalarni (shu jumladan kommunikativ kompetentsiyani) ta'lim natijasi sifatida ko'rib chiqilishi kerakligi ta'kidlangan. Kommunikativ kompetentsiya uchta komponentdan iborat: lingvistik komponent, sotsiolingvistik komponent va pragmatik komponent. Keling, ikkitasini ko'rib chiqaylik. Kommunikativ kompetentsiyaning bir birini to'ldiruvchi 2 ta ta'riflari mavjud [3; 29-b.]:

1) kommunikativ kompetentsiya – bu muayyan etnik guruhga xos bo'lgan ijtimoiy o'zaro ta'sir munosabatlar me'yorlarga mos keladigan samarali nutq faoliyati va samarali nutq xatti-harakatlarini shakllantirish qobiliyatidir.

2) kommunikativ kompetentsiya – bu shaxsning tabiiy aloqa orqali olingan yoki maxsus tashkil etilgan nutq faoliyatida bir yoki barcha turlarida muloqot qilish qobiliyati bo'lib, u alohida xususiyatni ifodalaydi. "Kompetensiya" tushunchasiga keng ma'noda to'xtalib o'tadigan bo'lsak, barcha umumiy bo'lgan masalalarga yechim topishda hamda hosil qilingan bilimlarni amaliy tajribalar davomida qo'llash muvaffaqiyatga erishishni anlatadigan hisoblanadi. Lotinchadan "campetere" muvofiq kelmoq, muvofiq bo'lmoq so'zlaridan kelib chiqqan deyiladi. [5; 245-b]. Xususan kompetensiya barcha sohalarda muhim tajribalarga ega bo'lish imkoniyatini beradi. Ta'lim tizimidagi kompetentlik o'quvchilarda barcha sohalardagi bilimni shakllantiradi va kelajakda qo'llay olishi uchun zamin tayyorlab beradi. Kompetensiyada yuqori natija kutsa bo'ladigan faoliyat hisoblanadi. Buning asosi bilimdir, ya'ni bilimning mahsuloti bu kompetentlikdir. Biz bu kompetentlikni mutaxassis sifatida amaliyotda qo'llaymiz. Darvoqe bilim bilan

kompetentlikning farq bor, kompetentlikni tajribada, amalda qo'llamasdan turib baholab bo'lmaydi [9; 45-b.]. Bunda kompetentlik malakaga teng degan umumiy xulosaga kelish mumkin bo'ladi.

Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv bu o'quvchining nazariy bilimlar bilan birgalikda hayotiy vaziyatlarda amaliy qo'llay oladigan ko'nikma, malaka va munosabatlarni shakllantirishdaga qaratilgan tizimli yondashuvi hisoblanadi. An'anaviy yondashuvdan farqli ravishda, bu usul o'quvchining mustaqil fikrlashi, muammoga yechim topishi, hamkorlikda ishlashi va o'z o'zini rivojlantira oladigan tushunchalarni birinchi o'ringa qo'yadi. Kompetensiyaviy yondashuvdan samarali ravishda foydalanishda pedagogik texnologiyalar ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, interaktiv metodlar, loyiha asosida o'qitish, o'quvchilarda kerakli kompetensiyalarni o'yin texnologiyalari asosida shakllantirish, muammoli vaziyatlarni yaratish. Bunda o'qituvchi fasilitator ya'ni yo'l ko'rsatuvchi vazifasini bajaradi.

Xulosa sifatida shuni aytish joizki, kompetensiya bu faqat bilim emas, balki uni amalda qo'llay olish qobiliyatidir. Kompetensiyaviy yondashuv o'quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi va ularni real hayotda faol ishtirokchi bo'lishiga undaydi. Pedagogik texnologiyalar esa bu jarayonni yanada samarali amalga oshirishga yordam beradi. Shu bois, zamonaviy o'qituvchilar uchun kompetensiyaviy yondashuvni chuqur anglash va undan amalda foydalanish zarur hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Aleksandra Siedlaczek-Szwed. Developing communicative competence in children. 2022. JOUR. 4-5 pp.
2. David Nunan. Learner-centered English language education. Routledge. 2012. 168 p.
3. Haqberdiyeva. Sh.T. "Ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvning mohiyati va o'quv faoliyatidagi ahamiyati" International Conference on Developments in Education Hosted from Toronto, Canada. April 15th-16th202
4. Xasanboyeva, O.M, "Pedagogik texnologiyalar asoslari". Toshkent:" Fan va texnologiya" nashriyot6i. 2019 y/
5. Nunan, D. Designing Tasks for the Communicative Classroom. - Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
6. Qaytarova N. K. "Ta'limda kompetensiyaviy yondashuvning shakllanishida xalqaro tajriba" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "RAPID DEVELOPMENT OF MULTILATERAL INTERNATIONAL RELATIONS FROM A PEDAGOGICAL POINT OF VIEW" 4 JUNE, 2024.
7. Jean Berko Gleason & Nan Bernstein Ratner. The Development of Language. Pearson. 2012.
8. To'xtasinov. S.T "Kompetensiyaviy yondashuv asoslari va ularning ta'limdagi o'rni" Toshkent: TDPU nashriyoti. 2020 y.

9. Царенков, Д. И. Базисные составляющие коммуникативной компетенции и их формирование на продвинутом этапе обучения студентов-нефилологов. 1990 г.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Zaripova Sohiba Orif qizi**, Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi (ingliz tili) yo'nalishi 1-bosqich tayanch doktoranti. Manzil: Buxoro viloyati. Buxoro shahri. Amir Temur ko'chasi 44-uy. [**Зарипова Сохиба Ориф кызы**. Базовый докторант 1 курса по специальности «Теория и методика воспитания» (английский язык)]. Адрес: Бухарская область, город Бухара. Улица Амира Темура, 44. [**Zaripova Sohiba Orif qizi**. 1st year basic doctoral student in the field of theory and methodology of education (English language)]. Address: Bukhara region. Bukhara city. 44 Amir Temur Street. E-mail: sohibazaripova872@gmail.com